

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18487491>

YANGI TA'LIM STANDARTLARIGA O'TISH SHAROITIDA BO'LAJAK MUHANDISLAR KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Muqimova Dilrabo Inatovna

TIQXMMI MTU “Professional ta’lim” kafedrası dotsenti

d.mukumova@tiame.uz

Rizaeva Shaxnoza Ashurovna

TIQXMMI MTU “Professional ta’lim” kafedrası

mustaqil tadqiqotchisi

shaxnozarizayeva3@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bo'lajak muhandislarni tayyorlashda kompetentlikka asoslangan yondashuv masalalari ko'rib chiqiladi. Amaliy mashg'ulot soatlarining qisqarishi bilan bog'liq muammolar tahlil etiladi. Ilmiy to'garaklar doirasida pedagogik texnologiyalar va vositalardan foydalanish orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari ochib beriladi.

***Kalit so'zlar:** kompetentlik, pedagogik texnologiyalar, vositalar, komponentlar, diversifikatsiya, amaliy tayyorgarlik, ilmiy to'garaklar.*

Kirish. Yuqori texnologiyalar, eng yangi texnika va innovatsiyalarni joriy etish, siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi jadal o'zgarishlar sharoitida texnik ta'lim ustuvor ahamiyat kasb etmoqda va yangi yondashuvlarni talab qilmoqda.

Zamonaviy muhandis faqat ishlab chiqarish sohasining yaxshi mutaxassisi bo'lib qolmasdan, balki iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va boshqa jamiyat muammolarini

tushunadigan, ilmiy-texnik eruditsiyaga ega, kreativ fikrlay oladigan, doimiy ravishda o'zini rivojlantirishga intiluvchi, tanqidiy va ijodiy yondashuv asosida muammolarga konstruktiv yechim topa oladigan, jamoa bilan ishlash ko'nikmasiga ega shaxs bo'lishi lozim.

Shu bois, muhandis kadrlarni tayyorlash jarayonida ta'lim mazmunini yangilash, uni zamonaviy fan va ishlab chiqarish talablariga moslashtirish hamda kompetentlikka asoslangan yondashuvni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, irrigatsiya va melioratsiya, shu jumladan landshaftli irrigatsiya sohasida bu masala yanada dolzarb hisoblanadi, chunki mazkur yo'nalish suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekosistemalar barqarorligini ta'minlash va iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan bevosita bog'liqdir.

Irrigatsiya sohasidagi zamonaviy muhandis nafaqat an'anaviy sug'orish inshootlari va gidrotexnika tizimlarini bilishi, balki raqamli sug'orish texnologiyalari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, sensorlar asosida ishlovchi monitoring vositalari, geoaxborot tizimlari (GIS) va masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalana olishi lozim. Masalan, landshaftli irrigatsiyada sug'orish tizimlarini loyihalashda yer reliefi, tuproqning suv o'tkazuvchanligi, o'simlik qoplami va mikroiklim omillarini hisobga olgan holda differensial sug'orish rejimlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan tomchilatib va yomg'irli sug'orish tizimlarini joriy etish natijasida suv sarfi o'rtacha 25–35 % ga qisqaradi, o'simliklarning suv bilan ta'minlanish darajasi esa 15–20 % ga yaxshilanadi. Landshaftli irrigatsiya ob'ektlarida (parklar, yashil hududlar, shahar infratuzilmasi) sensorlar asosida ishlovchi sug'orish tizimlaridan foydalanish natijasida ekspluatatsion xarajatlar 20 % gacha kamaygani qayd etilgan.

Shu nuqtai nazardan, irrigatsiya va melioratsiya sohasi uchun muhandis kadrlarni tayyorlashda talabalarning texnologik kompetentligini shakllantirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu kompetentlik talabalarda sug'orish jarayonlarini tahlil qilish, loyihalash, modellashtirish va optimal qarorlar qabul qilish qobiliyatini

rivojlantiradi. Masalan, talabalarning ilmiy-tadqiqot va loyiha faoliyati doirasida landshaftli irrigatsiya tizimlarining raqamli modellarini yaratish, suv balansi hisob-kitoblarini amalga oshirish va sug'orish samaradorligini baholash bo'yicha ishlar bajarilishi ularning amaliy tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, irrigatsiya va melioratsiya yo'nalishida loyiha va tadqiqot ishlarida faol ishtirok etgan bitiruvchilarning 75 % dan ortig'i ish beruvchilar tomonidan yuqori darajadagi amaliy tayyorgarlikka ega mutaxassis sifatida baholangan. Ularning kasbiy moslashuv davri an'anaviy ta'lim olgan bitiruvchilarga nisbatan 1,3–1,5 barobar qisqargan.

Shu tariqa, irrigatsiya va melioratsiya, xususan landshaftli irrigatsiya sohasida zamonaviy muhandislarni tayyorlashda texnologik kompetentlikni shakllantirish ta'lim mazmunini amaliy-loyihaviy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish orqali ta'minlanadi. Bu esa suv resurslaridan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni saqlash va sohaning innovatsion rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratadi.

Asosiy qism: Shu munosabat bilan oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoniga kompetentlikka asoslangan yondashuvni joriy etish, uning samaradorligini ta'minlovchi psixologik, pedagogik, didaktik va metodik shart-sharoitlarni belgilash dolzarb nazariy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Mehnat bozorida raqobatbardosh, yuqori malakali muhandis kadrlarni tayyorlash zarurati sharoitida kompetentlikka asoslangan yondashuv ta'lim mazmunini yangilashning asosiy konseptual yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etildi va yangi avlod davlat ta'lim standartlarining asosiga qo'yildi. Shu tariqa, kasbiy ta'limning strategik maqsadi talabalarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishdan iboratdir.

Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyatga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar maxsus fanlarni o'qitish asoslarini ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, bu ta'limning mazmunli jihatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Muhandislik kasblari uchun maxsus fanlar asosiy o'rin tutadi. Ular bo'yicha o'quv kurslari tuzilmalari, ilmiy axborotni bilim, ko'nikma va malakalarga aylantirish metodikalari ishlab chiqilgan.

Biroq muhandislik ta'limi bakalavriat tizimiga o'tishi va o'quv natijalarining standartlashtirilishi bilan kasbiy-shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirishda muayyan qiyinchiliklar paydo bo'lmoqda. M.V. Klarin ta'kidlaganidek, ta'limni faqat standartlashtirilgan natijalarga yo'naltirish o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi emotsional-shaxsiy o'zaro ta'sirni kamaytiradi.

Natijada ta'lim jarayonida shaxsning individual xususiyatlari, ijodiy salohiyati va mustaqil tafakkurini rivojlantirish ikkinchi darajaga surilishi mumkin. Bu holat esa kasbiy faoliyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan reflektivlik, tashabbuskorlik va innovatsion faollik kabi sifatlarni shakllantirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, muhandislik ta'limida texnologik kompetentlikni rivojlantirish faqatgina belgilangan o'quv natijalarini o'zlashtirish bilan cheklanib qolsa, talabalarning real ishlab chiqarish vaziyatlarida mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati yetarli darajada shakllanmasligi mumkin.

Shu bois, standartlashtirilgan ta'lim natijalarini saqlagan holda, ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan va ijtimoiy o'zaro hamkorlikni kuchaytiruvchi pedagogik texnologiyalar bilan boyitish zarurati yuzaga keladi. Bunday yondashuv muhandislik ta'limida nazariy bilimlar bilan amaliy tajribaning uyg'unligini ta'minlab, talabalarda texnologik kompetentlikning mazmunan chuqur va barqaror shakllanishiga xizmat qiladi.

Kompetensiyalarni shakllantirishdagi qiyinchiliklar amaliy mashg'ulot soatlarining qisqarishi, ball-reyting tizimining joriy etilishi bilan ham bog'liq. Bu holat o'qituvchi va talaba o'rtasidagi kasbiy-shaxsiy aloqalarning susayishiga olib kelmoqda.

Texnika oliy ta'lim muassasalari misolida ko'rinib turibdiki, bakalavriatga o'tish natijasida ko'plab kasbiy fanlar bo'yicha amaliy mashg'ulot soatlari ikki barobarga qisqargan. Bu holat, jumladan, «Irrigatsiya va melioratsiya» yo'nalishidagi «Landshaftli irrigatsiya» fanining o'quv soatlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Agar avval mazkur fan doirasida amaliy mashg'ulotlar talabalarning loyihalash, hisob-kitob qilish va texnologik yechimlarni ishlab chiqish ko'nikmalarini

shakllantirishga qaratilgan bo'lsa, hozirgi sharoitda bu imkoniyatlar sezilarli darajada cheklanmoqda. Amaliy soatlarning qisqarishi natijasida talabalar nazariy bilimlarni real ishlab chiqarish sharoitlari bilan bog'lash, zamonaviy irrigatsiya texnologiyalarini qo'llash hamda landshaftli yechimlarni kompleks tahlil qilish imkoniyatidan mahrum bo'lishmoqda.

Bu esa o'z navbatida, «Landshaftli irrigatsiya» fanining asosiy maqsadi bo'lgan — tabiiy va antropogen omillarni hisobga olgan holda samarali irrigatsiya tizimlarini loyihalashga tayyor mutaxassisni shakllantirish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, mazkur fanni o'qitishda amaliy yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini joriy etish, keys-stadi, loyiha ishlari va modellashtirish usullari orqali amaliy ko'nikmalar yetishmovchiligini kompensatsiya qilish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

Xususan, raqamli texnologiyalar, geografik axborot tizimlari (GIS), zamonaviy irrigatsiya dasturiy vositalari hamda virtual laboratoriyalardan foydalanish talabalarga real ishlab chiqarish jarayonlariga yaqin sharoitda bilim va ko'nikmalarni egallash imkonini beradi. Bunday vositalar orqali talabalar suv taqsimoti, relyef va tuproq xususiyatlari, o'simliklarning suvga bo'lgan ehtiyoji kabi omillarni kompleks tahlil qilishni o'rganadilar.

Shuningdek, fan doirasida fanlararo integratsiyani kuchaytirish, ya'ni gidravlika, tuproqshunoslik, ekologiya va landshaft dizayni fanlari bilan uzviy bog'liq holda o'qitish texnologik kompetentlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida mustaqil loyiha va tadqiqot ishlariga alohida e'tibor qaratish esa talabalarda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, muqobil texnologik yechimlarni ishlab chiqish va ularni asoslab berish qobiliyatini rivojlantiradi.

Natijada, «Landshaftli irrigatsiya» fanini o'qitishda an'anaviy bilim berishga yo'naltirilgan yondashuvdan kompetentlikka asoslangan, amaliy va innovatsion yondashuvga o'tish zarurati yuzaga keladi. Bu esa kelajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirish, ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlash hamda zamonaviy irrigatsiya va melioratsiya sohasining ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Misol uchun, **sug'orish texnologiyalarini amaliy rivojlantirish va suv sarfini optimallashtirish** bo'yicha tadqiqotlar ko'rsatdiki, talabalar tomonidan avtomatlashtirilgan tomchilatib va yomg'irnatib sug'orish tizimlarini qo'llash natijasida samaradorlik va suv tejamligi quyidagicha bo'lgan:

Yil/Forma	Amaliy soatlar (GOS-2)	Amaliy soatlar (FGOS)	O'rtacha suv tejalishi	Sug'orish samaradorligi
1-kurs	34	20	25 %	15 %
2-kurs	34	15	30 %	18 %
3-kurs	17	19	35 %	20 %

Tahlil: Bakalavriatga o'tish bilan amaliy mashg'ulot soatlari sezilarli darajada qisqargan, lekin zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali talabalar sug'orish samaradorligini 15–20 % ga oshirish, shu bilan birga suv sarfini 25–35 % ga qisqartirish imkoniga ega bo'lmoqda.

Bu esa talabalarning texnologik kompetentligini shakllantirish va amaliy ko'nikmalarini yuqori samaradorlikda rivojlantirish imkonini beradi.

Shuningdek, talabalar laboratoriya va ilmiy-texnika loyihalari orqali raqamli sug'orish qurilmalari va sensorlar bilan ishlashni o'rganadilar, bu ularning amaliy va innovatsion qobiliyatlarini yanada mustahkamlaydi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyati va ilmiy to'garaklar roli

Amaliy tayyorgarlikning muhim komponenti sifatida talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlari (TITI) muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy-tadqiqot ishlari talabaning shaxsiy, kasbiy va ijodiy rivojlanishini rag'batlantiradi.

Ilmiy faoliyat jarayonida talabalar quyidagi sifatlarni shakllantiradilar:

- ijodiy fikrlash;
- bilimlarni samarali o'zlashtirish;
- innovatsiyalarni mustaqil o'zlashtirish;
- ilmiy tadqiqot asoslarini egallash;
- mas'uliyat hissi;

- o‘z fikrini himoya qilish;
- o‘zini o‘zi ro‘yobga chiqarish.

TIQXMMI milliy tadqiqot universitetida talabalar ilmiy to‘garaklari, ilmiy-ta’lim markazlari, ilmiy laboratoriyalar muhim pedagogik shart-sharoit sifatida faoliyat yuritadi. Masalan, «Zamonaviy sug‘orish texnologiyalari» to‘garagida talabalar raqamli sug‘orish asboblari va dasturiy ta’minot bilan ishlash ko‘nikmalarini egallaydilar.

TIQXMMI milliy tadqiqot universitetida talabalar ilmiy to‘garaklari, ilmiy-ta’lim markazlari va ilmiy laboratoriyalar muhim pedagogik shart-sharoit sifatida faoliyat yuritadi. Masalan, «Zamonaviy sug‘orish texnologiyalari» ilmiy to‘garagida talabalar raqamli sug‘orish asboblari va dasturiy ta’minot bilan ishlash ko‘nikmalarini egallaydilar.

To‘garak faoliyati doirasida 2022–2024 yillar mobaynida talabalar tomonidan 12 ta amaliy yo‘naltirilgan loyiha ishlab chiqildi. Jumladan, avtomatlashtirilgan tomchilatib sug‘orish tizimini loyihalash va joriy etish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari olib borildi. Mazkur tizim sensorlar orqali tuproq namligini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini berib, sug‘orish suvi sarfini o‘rtacha 25–30 % ga qisqartirish natijasini ko‘rsatdi.

Shuningdek, talabalar ishtirokida GIS va masofadan zondlash texnologiyalari asosida sug‘orish rejimlarini optimallashtirish bo‘yicha loyiha amalga oshirildi. Ushbu loyiha doirasida yer maydonlarining raqamli xaritalari yaratildi, ekin turlari va tuproq xususiyatlariga mos sug‘orish jadvallari ishlab chiqildi. Amaliy natijalarga ko‘ra, suvdan foydalanish samaradorligi koeffitsienti 1,2–1,3 barobarga oshdi, ekin hosildorligi esa 10–15 % ga o‘sdi.

To‘garak a‘zolari tomonidan ishlab chiqilgan loyihalar natijalari respublika va xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy konferensiyalarda taqdim etildi. Xususan, 2023 yilda 5 nafar talaba respublika ilmiy konferensiyalarida ma’ruzalar bilan ishtirok etib, ulardan 2 nafari sovrinli o‘rinlarni egalladi. Shuningdek, to‘garak ishtirokchilari hammuallifligida 6 ta ilmiy maqola chop etildi.

Ilmiy to‘garak faoliyati talabalarda loyiha faoliyatini rejalashtirish, eksperiment o‘tkazish, raqamli ma’lumotlarni tahlil qilish va natijalarni asoslab berish kabi amaliy ko‘nikmalarni shakllantirdi. To‘garak a‘zolarining 70 % dan ortig‘i bakalavriatni tamomlagandan so‘ng sohaviy tashkilotlarda ish faoliyatini boshlagan bo‘lib, ish beruvchilar tomonidan ularning amaliy tayyorgarligi va texnologik kompetentligi yuqori baholandi.

Shu tariqa, «Zamonaviy sug‘orish texnologiyalari» ilmiy to‘garagi faoliyati TIQXMMI milliy tadqiqot universitetida bo‘ljak muhandis kadrlarning texnologik kompetentligini shakllantirish, ularni amaliy faoliyatga tayyorlash va innovatsion fikrlashini rivojlantirishda samarali pedagogik mexanizm sifatida o‘z tasdig‘ini topmoqda.

Xulosa va takliflar

Kompetentlikka asoslangan ta‘lim tizimi zamonaviy ishlab chiqarish talablariga mos muhandis kadrlarni tayyorlashda zarur hisoblanadi. «Bilim, ko‘nikma va malaka» uchligi zamonaviy sharoitda yetarli emas. Kompetent mutaxassis o‘z bilimlarini amaliy faoliyatda qo‘llay olishi va o‘zini doimiy ravishda rivojlantirishi lozim.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ilmiy to‘garaklar va innovatsion faoliyat shakllari yangi davlat ta‘lim standartlari sharoitida ta‘lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Begmatov I.A., Shukurlaev X.I., Mamataliev A.B. Irrigatsiya i melioratsiya. Uchebnik. –Tashkent: “Ilm-ziyo-zakovat”, 2021. – 476 str.
2. Кларин М.В. Развитие «педагогической технологии» и проблемы теории обучения. Советская педагогика №4. – 1984. – С.117-122.
3. Мукумова Д.И. Образовательные особенности повышения эффективности труда.// Муг‘аллим нем узлуксиз билимлендири. Илмий методологик журнал.2023-йил 5-сон.156-165 b

4. Mukumova D.I., Temirova Z., Rizayeva Sh. Professional ta'limda korreksion pedagogika asoslari. 61-bet. JOURNAL OF INTEGRATED EDUCATION AND RESEARCH. 2023 |2(8)/ ISSN 2181-3558. <https://ojs.rmasav.com/>

5. Mukumova D.I. Improvement of organizational pedagogical conditions for students' adaptation to the educational process (in the example of "Vocational education" directions) Dis....auto ref.. - Tashkent..: 2018.- b 52.

6. Mukumova D.I. Interaktivnoye obucheniye vlichnostno-oriyentiro-vannom obrazovatel'nom pro-tsesse [Interactive learning in a student-centered educational process] Journal of Scientific and Applied Research. Moscow, 2017. No. 2. Pp.50-54. (in Russian).

7. Dilrabo Mukumovaa, Zokhida Temirova Possibilities and Limitations of the Use of the System-Synergic Approach in Pedagogical Research for the Development of Creative Abilities Sustainable Agriculture (26) (2025)60–62 <https://doi.org/10.5281/zenodo.16078159>

8. Dilrabo Inatovna Mukumova, Temirova Zokhida Ilxomjon qizi // Impact of increased environmental anxiety on the youth of Uzbekistan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16078159>

9. Improving Methods for Developing Students' Creative Ability // Dilrabo Mukumova Zokhida Temirova <https://susagr.uz/index.php/ojs/issue/view/7>